

2-TOM, 6-SON

**TUPROQ TARKIBIDAGI MIS(II) NING HAKKATCHAN SHAKLINI
ERITMAGA O'TKAZISH UCHUN BUFER ERITMASINI TA'SIRI.**

Jo'rayev I., Turayev X.X., Toshqulov S.Sh., Azimqulova R.D

Tuproq tarkibidagi misning harakatchan shaklini eritmaga o'tkazish uchun sitratli, ftalatli, natriy atsetatli, fosfatli buferlarning pH qiymati 3,0; 4,0 va 5,0 ga teng bo'lgan eritmalarini tanlab olindi. Tadqiqotni tuproqning bufer eritmaga nisbati 1:5, tuproqning bufer bilan aralashish vaqti 50 daqiqa va hororat 25-30 °C oralig'ida olib bordik.

1-jadval **Inversion voltamperometriya usulida tuproq tarkibidagi mis(II) ionini harakatchan shaklini eritmaga o'tkazish uchun bufer eritmasini ta'siri**

(t=50 daqiqa, T= 25-30°C, bufer:tuproq= 5:1)

№	bufer eritma	h, mm		
		pH=3	pH=4	pH=5
1	universal	23	21	18
2	sitratli	15	13	11
3	ftalatli	18	16	13
4	atsetatli	21	19	16
5	fosfatli	9	7	6

2-TOM, 6-SON

1-rasm. **Inversion voltamperometriya usulida tuproq tarkibidagi mis(II) ionini harakatchan shaklini eritmaga o'tkazish uchun bufer eritmasini ta'siri diagrammasi**

Natijalardan ko'rinib turibdiki eng yuqori analitik signallar universal buferga to'g'ri kelmoqda. Analitik signalning balandligi potensialni hosil bo'lgan tok kuchiga bogliqlik ravishda hosil bo'ladi, ya'ni modda konsentratsiyasiga to'g'ri proporsional bo'lgan holda balandlik kuzatiladi. Demak, universal bufer eritmada aniqlanayotgan mikroelementlarimizning eng baland cho'qqilari kuzatildi, shu sababli universal bufer eritmadani eng yaxshi erituvchi degan xulosaga kelsak bo'ladi. Tadqiqot davomida aynan universal bufer eritmada foydalanildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Исраилов М. А. М. Инверсионный метод анализа почвы на содержание тяжелых металлов //чеченского государственного университета. – 2019. – с. 35.
2. Дейкова Т. Н., Раскатова Е. А. Исследование содержания ионов тяжелых металлов в питьевой воде методом вольтамперометрии //Инновационное развитие. – 2019. – №. 2. – С. 15-17.
3. Исраилов М. А. М. Вольтамперометрический анализ металлов в почве //современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2018. – С. 114-116.
4. Матвейко Н. П., Брайкова А. М., Садовский В. В. Контроль показателей качества искусственных почвогрунтов //Вестник Витебского государственного технологического университета. – 2015. – №. 2 (29). – С. 92-100.
5. Матвейко Н. П., Протасов С. К. Исследование качества продукции// – 2011. – С. 75-78.

